

АТЕРОСКЛЕРОЗ ПИЛАКЧАЛАРИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНИДА ТЕМИР
МИКРОЭЛЕМЕНТИНИНГ АҲАМИЯТИ

С.К. Худайназаров
ALFRAGANUS UNIVERSITY
(Тошкент, Ўзбекистон)

Долзарблиги: Охирги вақтларда юрак-томир касалликлари ривожланишида дисэлементоз ҳолатининг ўрни кенг миқёсда ўрганилмоқда, нимага деганди макро- ва микроэлементлар юрак-томир тизимининг барча функцияларида иштирок этадиган фермент, гормонлар ва оксиллар таркибига киради. Юрак-томир тизим касалликлари ривожланиш механизмлари таркибида амалга ошадиган кимёвий реакцияларда иштирок этадиган микроэлементлар Қон таркибида ва бевосита ички аъзолар тўқимасида бўлганлигидан уларни ўрганиш муҳим ҳисобланади. Шунинг учун, биологик тўқималарнинг микроэлементли таркиби бўйича база яратиш кардиология соҳасида янги перспектив йўналиш ҳисобланади.. Томир эндотелийсини шикастланишга олиб келадиган, хужайралар мембранаси хусусиятларининг структур-функционал бузилиши ва оксидланиш жараёни билан боғлиқ микроэлементларнинг ўзаро муносабатини ўрганиш атеросклероз патогенезини тушиниш учун янги маълумотлар беради.

Мақсад: Атеросклероз пилакчалари ривожланиш жараёнида темир микроэлементининг аҳамиятини таҳлил қилиш.

Тадқиқот натижалари: Маълум бўлишича, томир патологияларнинг ривожланишида кимёвий элементлар дисбаланси муҳим ўрин эгаллайди. Микроэлементлардан асосан кальций ўрганилган, бошқа элементлар хақидаги маълумотлар бир-бирига қарама-қарши ҳолатда Шу билан бирга атеросклеротик пилакчанинг таркиби, ўлчамлари ва асоратлар ривожланишини белгилайдиган микроэлементлар масаласини ўрганиш муҳим ҳисобланади. Айниқса, пилакча таркибидаги кальциноз чўкмаларини конзерватив ва жарроҳлик усули билан олиб ташлашда, уларнинг микроэлементли таркибини билиш шарт ҳисобланади. Шунинг учун, атеросклеротик пилакчалар таркибидаги кимёвий элементлар концентрацияси ва жойланишини аниқлаш мақсадида ўтказиладиган илмий

Темир. Қон ва тўқималардаги юқори миқдордаги темир юрак-томир тизими касалликларининг хавfli омили ҳисобланади. Атеросклероз патогенезида темирнинг ўрни, кислород фаол радикаллар пайдо бўлишини катализлайди, қоннинг липопротеинли фракциясини оксидлайди. Бундан ташқари, темир иммун жавобда қатнашиб, атеросклероз жараёнида қатнашадиган барча хужайраларга таъсир кўрсатади. Прояллиғланишли ва противояллиғланишли функциясига эга макрофагларнинг артериялар деворида темирнинг лабил кўриниши таъсирида фаолияти пасаяди. Шу билан бирга, қондаги плазма ферритини билан хужайраичи лабил ферритиннинг бир-бири билан боғлиқлиги ўрганилмаган.

Тўқимада темир миқдорининг ошиши юрак-томир касалликлари хавfli омили ҳисобланади. Темир иммун тизим орқали атеросклероз жараёнида қатнашадиган хужайраларга салбий таъсир кўрсатади, макрофагларнинг прояллиғланишли ва противояллиғланишни функцисини пасайтиради. Темирнинг атеросклеротик пилакчаларда тўпланиши икки валентли формасининг 3 валентликга айлана олмаслигига боғлиқ.

Хулосалар:

Тўқимада темир микдорининг ошиши юрак-томир касалликлари хавфи омили ҳисобланади. Темир иммун тизим орқали атеросклероз жараёнида қатнашадиган ҳужайраларга салбий таъсир кўрсатади, макрофагларнинг прояслиғланишли ва противояллиғланишни функцисини пасайтиради. Темирнинг атеросклеротик пеилакчаларда тўпланиши икки валентли формасининг 3 валентликга айлана олмаслигига боғлиқ.

